

ПРИНЦИПЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В ОБЛАСТИ ДИДАКТИКИ АБУ АЛИ ИБН СИНО

Абдурахимова Д.М.

Салиева Х.Х.

Ташкентский фармацевтический институт, город Ташкент, Республика Узбекистан

dilnozaabduraximova1@gmail.com (99.300-52-34)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749191>

Актуальность: Развитие образования в обществе обусловлено экономическими, политическими, социальными, культурными и другими факторами. Основой успешной деятельности общества в целом является личностное развитие. В своих трудах великий Авиценна рассмотрел актуальные проблемы образования, а в работе «Канон медицины» неоднократно упоминал о правильном физическом и духовном воспитании детей.

Цель исследования: Цель образования это прежде всего развитие человека, отвечающего требованиям того общества, в котором он живет и находит свое отражение в образовании и культуре. В процессе образования и воспитания молодёжи имеет необходимость внедрения национальных ценностей народа в мысли молодого поколения

Материалы и методы: Дидактические принципы, взгляды, мысли и идеи великого ученого на все времена— врача Ибн Сино глубоко значимы в педагогике. Его наследие, которое оставил всему человечеству, многогранные научные исследования в «12 отраслях науки». В сфере воспитания создал такие работы, как, «Книга справедливости», «Канон о долге», «Управление телом и мыслью», «Каноны нравственности» и другие. В своей работе «Канон нравственности» раскрыл причины возникновения негативных и позитивных качеств в общих чертах характера человека. Ученый в этом произведении указывает, что положительные и отрицательные качества появляются от привычки и под влиянием государственной знати. В книге «Воспитание и обучение детей в школе», учёный определил свою мысль: «учитель должен хорошо знать свой предмет». Он пишет, что «учитель никогда не должен отступать от своих требований». Далее: «Учитель своим примером должен оказывать положительное влияние на воспитание учеников». А также, «учитель в процессе обучения должен применять разнообразные методы и формы работы с детьми» Он требовал от учителя: «В обращении с детьми учитель должен быть сдержанным. Он с особым вниманием должен следить за тем, как ученики реализуют полученные знания.

Результаты: В своем выступлении на торжественной церемонии, посвященном дню учителя и наставника, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: «Всем хорошо известно, что факел науки, ярко вспыхнувший в Греции в античные времена, в IX-XII веках вновь был зажжен на территории Центральной Азии. Это был период Первого Ренессанса на нашей земле, когда появилась целая плеяда корифеев науки, имена и труды которых и сегодня широко известны всему миру...»

Выводы: С большой гордостью можем утверждать, что Узбекистан является древним очагом цивилизации мировой культуры и науки. Философские взгляды Абу Али ибн Сино в области образования не потеряли свою актуальность.

Список литературы

1. Ибн Сино «Тадбири манзил» («Воспитание и обучение детей в школе»). Собр. соч. т. 8. — Ташкент 1986.
2. .Великое наследие Абу Али Ибн Сино и современное общество. — Ташкент, 2005.
3. Дусчанов Б. А. Абу Али Ибн Сино — гениальный исток педагогической мысли // Народное слово, 2008.
4. <https://www.uzbekistonmet.uz/ru/lists/view/525>